

HORISON

majalah sastra

Amien Wangsitalaja

Dwicipta

Gus tf

Jakob Sumardjo

Tirto Suwondo

Tjahjono Widijanto

Wayan Sunarta

Gerson Poyk

Kakilangit

DINAMIKA SASTRA INDONESIA DI TENGAH KEBINEKAAN SASTRA DAERAH

Tirto Suwondo

Pembicaraan mengenai Sastra Indonesia dalam kaitannya dengan Sastra Daerah sebenarnya telah berulang kali digelar di berbagai forum, bahkan juga di media-media massa regional dan nasional, dan sekian butir pernyataan baik yang optimis maupun yang pesimis pun telah diajukan oleh beberapa ahli. Dalam Kongres Bahasa Indonesia V (1988), misalnya, dengan sangat optimis Hutomo menyatakan, bagaimanapun kita harus sadar bahwa sastra Indonesia adalah “sastra pemersatu” bangsa Indonesia karena sastra Indonesia berfungsi sebagai penanda “solidaritas nasional”, sedangkan sastra daerah berfungsi sebagai penanda “identitas nasional”; oleh sebab itu, keduanya tidak perlu dipertentangkan karena semuanya adalah milik kita, milik bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam kongres yang sama (1988), Rosidi menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, sastra-sastra daerah boleh dikatakan sangat merana karena kehidupan sastra daerah hanya bergantung pada usaha sporadis yang dilakukan oleh perorangan atau badan-badan swasta yang tidak memiliki kemampuan dan modal yang cukup, sedangkan kebijakan mengenai sastra Indonesia sendiri tidak jelas.

Pernyataan optimis-Hutomo dan pernyataan pesimis-Rosidi (serta berbagai pernyataan serupa lainnya) di atas menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya ada sesuatu yang “tidak beres” di dalam kehidupan sastra di Indonesia. Di manakah letak ketidakberesannya? Apakah hubungan antara sastra Indonesia dan sastra daerah selama ini kurang harmonis? Apakah dengan masih dipeliharanya sastra-sastra daerah, terutama daerah yang memiliki jumlah penutur bahasa daerah yang relatif besar, kemudian sastra

Indonesia mengalami kendala dalam perkembangannya? Atau sebaliknya, dengan terus dikembangkannya sastra Indonesia kemudian sastra daerah semakin sempit ruang gerakannya? Ataukah justru keduanya (sastra Indonesia dan sastra daerah) menghadapi kendala yang sama yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar itu? Sederet pertanyaan serupa sebenarnya masih dapat diajukan, tetapi untuk menjawabnya tentu-tulah diperlukan ruang dan waktu yang cukup di samping perlu pengamatan eksploratif dan penelitian objektif yang serius dan menyeluruh.

Tidaklah mungkin ulasan pendek ini mampu membongkar seluruh persoalan “ketidakberesan” yang terjadi di dalam kehidupan kesusastraan di Indonesia, apalagi sekaligus mencari solusi-solusinya. Oleh sebab itu, agar pembicaraan lebih terarah, ulasan ini hanya akan membentangkan pokok-pokok persoalan fenomenal, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika sastra Indonesia di tengah kebinekaan sastra daerah.¹ Dalam konteks ini pun, saya hanya berpijak pada “dinamika” sebagai kata kunci. Menurut KBBI (1997), kata “dinamika” artinya “gerak” (dari dalam), “tenaga yang menggerakkan”, atau “semangat”. Oleh sebab itu, kata “dinamika” dalam konteks (topik) ini mengandaikan bahwa sastra Indonesia berada di dalam “lautan luas” sastra-sastra daerah. Sebagai unsur yang signifikan di dalam struktur kebudayaan yang selalu dibangun di Indonesia, di tengah-tengah kebinekaan sastra-sastra daerah, sastra Indonesia dihadapkan pada dua kemungkinan, yakni “melawan” atau justru “menyiner-gikan”-nya.

Dua kemungkinan tersebut kemudian melahirkan sejumlah pertanyaan pula, antara lain, benarkah sastra-sastra daerah di Indonesia memiliki daya untuk merongrong dinamika sastra Indonesia sehingga ia harus dilawan? Atau

¹ Dalam konteks ini, yang dimaksud “Sastra Indonesia” adalah (karya-karya) sastra modern yang terwujud berkat pengaruh budaya (dan sastra) modern Barat yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang muncul dan berkembang sejak awal abad ke-20; sedangkan “sastra daerah” adalah (karya-karya) sastra yang ditulis dalam bahasa daerah (Jawa, Sunda, Bali, Madura, Aceh, dll.) yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

sebaliknya, benarkah sastra-sastra daerah memiliki “sesuatu” yang berarti sehingga ia perlu disinergikan? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya telah ada di benak kita, bahkan juga telah diajukan oleh banyak pihak, tetapi sayangnya rumusan-rumusan yang telah ditetapkan tak pernah terimplementasikan sampai ke tingkat praksis. Dialogisasi terhadap persoalan ini pun telah dibangun, tetapi hal itu seringkali hanya sampai pada proses, dan monologisasi yang bertubi yang akhirnya kita terima. Akankah hal demikian ini terus berulang? Jawabannya “ya” selama Indonesia masih menunjukkan kemauan politik yang sama (yang itu-itu juga).²

Kita tahu bahwa “otonomi”, sebuah kosa kata politis yang digulirkan pada pasca Orde Baru, di satu sisi telah membuka kran bagi kemungkinan menggeliatnya sastra (dan budaya) daerah karena Pemerintah Daerah diberi peluang lebih lebar untuk menata seluruh sistem yang membangunnya. Tetapi, di sisi lain, kosa kata politis itu ternyata belum mampu membongkar pola dan struktur yang sangat sistemik yang akar-akarnya telah terbangun sejak sebelum Indonesia merdeka. Dulu, ketika Pemerintah Kolonial masih mencengkeramkan kukunya dengan sangat kuat di Indonesia (Hindia Belanda), lewat peran Balai Pustaka dengan program *etische politiek*-nya, sastra (dan budaya) daerah, terutama Jawa dan Sunda, diberi hak hidup yang sama (yang wajar) dengan sastra Melayu (Indonesia) meski nuansa kolonisasi tetap terlihat sangat kental. Tetapi, setelah Indonesia secara formal “merdeka”, atas nama “nasionalisme” dengan seperangkat aturan dan diktum-diktumnya, sastra daerah seakan raib ditelan bumi. Hal ini terutama disebabkan para penerbit, termasuk Balai Pus-

² Dalam menghadapi masa depan, termasuk masa depan sastra, kita memerlukan kemauan politik. Dengan kemauan politik, kita berusaha mengarahkan ke mana kebudayaan kita musti menggelinding. Namun, kemauan politik tidak akan mempunyai kekuatan konkret apabila kemauan politik tidak berdasarkan realitas (periksa Budi Darma “Sastra Kita: Menghadapi Masa Depan” dalam Zaidan dkk., *Adakah Bangsa dalam Sastra?*, Pusat Bahasa, 2003).

taka, enggan menerbitkan buku-buku bahasa (dan sastra) daerah sehingga semangat untuk menulis dalam bahasa daerah kian menurun. Akibatnya, para pemuda pascarevolusi tidak mendapat kesempatan untuk memupuk kebiasaan membaca dalam bahasa daerah sehingga mereka tidak akrab dengan sastra yang ditulis dalam bahasa daerahnya; sementara karya-karya sastra Indonesia pun tidak mudah dicari.

Teriakan (serangan?) keras para “pejuang” sastra dan budaya daerah sebenarnya telah dilancarkan dengan gencar. Tetapi, teriakan itu tak menggoyahkan sedikit pun kemauan politik yang sering mengingkari diktum-diktumnya sendiri. Ketentuan dalam “undang-undang” dan “garis-garis besar haluan” terbukti hanya menjadi ungkapan indah yang dalam bahasa Gramsci semakin melancarkan proses hegemonisasi. Itulah sebabnya, sastra daerah tetap berada dalam sistem yang penuh ketakberdayaan akibat dibungkam oleh sistem yang lebih besar yang telah distrukturasi secara sistemik oleh kekuasaan. Itu pula sebabnya, banyak intelektual dan pengarang sastra daerah lari terbirit dan kemudian berteduh di bawah pohon rindang yang menurutnya dapat memberi jaminan dan rasa aman. Damono (1993), misalnya, mencatat bahwa sejak tahun 1950-an jumlah pengarang sastra Jawa yang beralih menulis dalam bahasa Indonesia semakin bertambah; salah satu sebabnya ialah sastra Jawa tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hidup. Meski tak persis sama, hal serupa terjadi juga dalam khazanah sastra Sunda, Bali, Aceh, dan lain-lain.

Kalau demikian halnya, apakah sastra-sastra (dan budaya) daerah dikhawatirkan akan menjadi pesaing atau setidaknya mengganggu sistem sastra Indonesia? Tentu saja tidak. Yang terjadi justru sebaliknya, sastra (dan budaya) daerah bahkan tak sekadar menjadi sumber materi dan inspirasi bagi bangunan sistem mikro, tetapi juga menjadi salah satu komponen penting bagi sistem makro sastra Indonesia. Hal itu terbukti, secara mikro, aspek lokalisme telah mewarnai karya-karya sastra Indonesia;³ dan

³ Hal serupa terjadi juga dalam khazanah Sastra Kebangsaan di Malaysia. Dalam buku *Wajah Sastera Sarawak* (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988) susunan Hamzah Hamdani, misalnya, digambarkan bahwa unsur tempatan banyak dimanfaatkan oleh

proses transformasi dan regulasi itu berlangsung hampir tanpa henti dari dulu hingga sekarang; bahkan aspek lokalisme yang diangkat dan direkam oleh para pengarang sastra Indonesia tak terbatas pada wilayah yang memiliki tradisi sastra dan budaya yang relatif besar dan kuat seperti Minangkabau, Jawa, Sunda, dan Bali, tetapi juga Madura, Maluku, Dayak, Ternate, dan sebagainya.⁴

pengarang sastra kebangsaan dalam karya-karya mereka.

⁴ Beberapa karya sastra Indonesia yang mendinamisasi lokalitas Minangkabau, antara lain, *Siti Nurbaya* (Marah Rusli, 1922), *Apa Dayaku karena Aku Perempuan* (Nur Sutan Iskandar, 1922), *Kalau Tak Untung* (Selasih, 1933), *Tenggelamnya Kapal van Der Vijk* (Hamka, 1938), *Karena Anak Kandung* (M. Enri, 1940), *Anak dan Kemenakan* (Marah Rusli, 1956), *Kemarau* (A.A. Navis, 1967), *Warisan* (Chairul Harun, 1979), *Bako* (Darman Moenir, 1983), *Orang-Orang Blanti* (Wisran Hadi, 2000), *Negeri Perempuan* (Wisran Hadi, 2001), juga karya-karya drama Wisran Hadi seperti *Puti Bungsu*, *Dara Jingga*, *Cindua Mato*, *Gading Cempaka*, dll. Lokalitas Riau tampak pada, misalnya, novel *Hempasan Gelombang* (Taufiq Ikram Jamil, 1999) dan *Dikalahkan Sang Sapurba* (Ediruslan P. Amanriza, 2000). Lokalitas Jawa, misalnya, terlihat pada karya-karya cerpen dan novel Umar Kayam (*Sri Sumarah*, *Bawuk*, *Parto Kromo*, *Para Priyayi*, *Jalan Menikung*), novel-novel Ahmad Tohari (*Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk*, *Di Kaki Bukit Cibalak*, *Kubah*, dll), novel-novel Mangunwijaya (*Durga Umayi*, *Roro Mendut*, *Genduk Duku*, *Lusi Lindri*), sajak-sajak dan prosa lirik Linus Suryadi Ag (*Kembang Tunjung*, *Pangakuan Pariyem*), novel NH Dini (*Tirai Menurun*, *Jalan Bandungan*, dll), novel Arswendo Atmowiloto (*Canting*), novel Kuntowijoyo (*Mantra Pejina Ular*), juga drama-drama Riantiaro (*Konglomerat Burisrawa*, *Semar Gugat*, *sukses*, *Republik Bagong*). Lokalitas Bali terlihat, misalnya, pada karya AA Panji Tisna (*Sukreni Gadis Bali*), novel Putu Wijaya (*Bila Malam Bertambah Malam*), novel Oka Rusmini (*Tarian Bumi*, 2000), cerpen Putu Fajar Arcana (*Kembang Jepun*). Lokalitas Madura tampak pada sajak-sajak Zawawi Imron, Abdul Hadi WM, dan M. Fudholi Zaini. Lokalitas Maluku tampak pada *Ikan-Ikan Hiu Ido Huma* (Mangunwijaya). Lokalitas Ternate tampak pada novel *Sang Guru* (Gerson Poyk). Lokalitas Dayak terlihat pada novel *Upacara* (1978) dan *Api Awan Asap* (1999) karya Korry Layun Rampan, dan masih banyak lagi.

Horison, Januari 2008

Di antara sekian banyak pengarang tersebut, ada yang memanfaatkan aspek lokalisme sebagai inovasi dalam pengucapan, misalnya tampak pada karya-karya Gunawan Mohammad, Sutardji Calzoum Bachri, atau Arifin C. Noer. Dalam sajak-sajaknya yang terkumpul dalam *Parikesit* (1971), misalnya, Gunawan Mohammad sering menggunakan motif cerita tradisional Jawa untuk menyatakan sikapnya sebagai orang modern (eksistensial, absurd, skeptis); dalam sajak-sajaknya *O* (1973) dan *Amuk* (1977), Sutardji Calzoum Bachri juga menggunakan mantra untuk menyatakan sikapnya sebagai manusia yang teralienasi; dan Arifin C. Noer dalam drama-dramanya, misalnya *Kapai-Kapai* (1970) atau *Sumur Tanpa Dasar* (1971) menggunakan aspek irasionalisme dari tradisi dongeng dan mimpi sebagai sarana menghidupkan dramanya yang absurd.

Sementara itu, ada yang memanfaatkan aspek lokalisme sebagai corak atau warna daerah, seperti tampak pada cerpen *Sri Sumarah dan Bawuk* (1975) karya Umar Kayam, sajak-sajak *Bangsat* (1974), *Ki Blakasuta Bla Bla* (1979), *Karta Ia Bilang Mboten* (1981) karya Darmanto Yatman, novel *Kubah* (1980), *Ronggeng Dukuh Paruk* (1982), *Di Kaki Bukit Cibalak* (1986) karya Ahmad Tohari, novel *Upacara* (1978) karya Korry Layun Rampan, novel *Sang Guru* (1971), *Matias Akankari* (1975) karya Gerson Poyk, atau sajak-sajak *Langit Kelabu* (1976), *Perkutut Manggung* (1986), dan prosa lirik *Pengakuan Pariyem* (1981) karya Linus Suryadi Ag. Selain itu, ada juga yang memanfaatkan aspek lokalisme sebagai jalan untuk kembali ke sumber seperti tampak pada cerpen *Godlob* (1976) dan *Adam Ma'rifat* (1982) karya Danarto, sajak *Isyarat* (1976), *Suluk Awang-Uwung* (1976), dan novel *Khotbah di Atas Bukit* (1976) karya Kuntowijoyo, sajak *Meditasi* (1976) Abdul Hadi WM, atau sajak-sajak *M Frustrasi* (1976) dan *Nyanyian untuk Tuhan* (1983) karya Emha Ainun Najib.⁵ Bahkan, pada perkembangan

⁵ Dalam pandangan Abdul Hadi W.M., fenomena kedaerahan yang dijadikan eksperimen para pengarang era 1970 dan 1980-an ini dikatakan sebagai sebuah upaya untuk kembali ke akar, kembali ke sumber (istilah Danarto), setelah sekian lama para pengarang Indonesia terus-menerus meminta warisan

selanjutnya, aspek lokalisme tak sekadar diperlakukan sebagai gaya ucap atau corak baru yang cenderung etnosentris, tetapi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi aspek yang menurut terminologi Loytard mampu membuka diri sekaligus memperkaya lingkungan global yang plural.⁶

Sementara itu, karena ada kecenderungan bahwa daerah semakin menunjukkan adanya *local genius*, sistem sastra Indonesia pun secara makro kemudian membangun berbagai subsistemnya di daerah-daerah.⁷ Daerah yang semula terasing dari sastra Indonesia, secara perlahan kemudian mampu membangun sebuah sistem yang relatif kuat. Pengarang-pengarang sastra Indonesia yang berdomisili di daerah tak lagi segan membentuk komunitas dan menulis serta menerbitkan karyanya di daerah walau dalam bentuk dan jumlah yang terbatas. Di kota-kota provinsi seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Bali mulai bermunculan penerbit yang menaruh perhatian pada sastra Indonesia.⁸ Koran-koran daerah pun masih membuka ruang (yang cukup?) untuk sastra. Perhatian para peneliti sastra juga mulai terarah ke sastra Indonesia di daerah sehingga buku-buku hasil

dari kebudayaan dunia (Barat) (*Ulumul Qur'an*, No. 1, Thn. III, 1998).

⁶ Menurut Faruk dalam bukunya *Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan Ideologi* (Gama Media, Yogyakarta, 2001), aspek lokalitas yang berkecenderungan demikian salah satunya tampak pada novel *Saman* karya Ayu Utami. Sebab, *Saman* mampu menempatkan lokalitas sebagai salah satu bagian saja dari aneka permainan kekuasaan yang tersebar di mana-mana, dalam relasi gender, relasi keagamaan, relasi industrial, relasi pengetahuan (normal-taknormal), dan sebagainya.

⁷ Menurut Lukacs dalam buku *The Theory of Novel* (1978), kecenderungan semacam itu dikatakan sebagai upaya peniadaan pusat totalisasi dunia dan sekaligus perbanyakan pusat-pusat sehingga terbangun pluralisme budaya yang tidak terarah ke etnosentrisme.

⁸ Di Yogyakarta dan sekitarnya, misalnya, beberapa penerbit seperti Bentang, LKiS, Gama Media, Navila, Narasi, Matari, Jendela, Aksara, Pustaka Pelajar, Galang Press, dan Indonesia Tera di Magelang mulai rajin menerbitkan karya sastra, bahkan tidak hanya karya pengarang Yogya, tetapi juga karya pengarang dari luar Yogya.

Horison, Januari 2008

penelitian dan kajian tentangnya bermunculan.⁹ Semua itu membuktikan bahwa subsistem sastra yang terbangun di daerah sebagai bagian dari sistem sastra Indonesia secara keseluruhan semakin kuat dan seakan melenyapkan batas atau dikotomi pusat-daerah. Bahkan, di daerah-daerah, pusat-pusat baru yang lebih kecil juga terbangun di beberapa kabupaten.

Harus diakui bahwa memang di tengah keterjepitannya sastra-sastra daerah masih terus menggeliat. Berdampingan dengan sastra Indonesia, sastra daerah terus hidup walaupun kehidupannya bergantung pada usaha sporadis yang lebih ditopang oleh idealisme. Untuk sastra Sunda, misalnya, walaupun Balai Pustaka tidak lagi berminat menerbitkan sastra berbahasa Sunda, sejak tahun 1950-an terus lahir puisi, cerpen, *feuilleton*, kumpulan cerpen, dan novel.¹⁰

⁹ Beberapa contoh dapat diajukan, misalnya, *Sastra Indonesia di Madura* (Setiawan dkk., 1988), *Sastra Indonesia Modern di Bali* (Cokorda Istri Sukrawati dkk., 1999), *Sastra Indonesia di Surabaya* (Suripan Sadi Hutomo, 1989), dan di Yogyakarta pun sedang dipersiapkan penerbitan buku yang berisi sejarah perkembangan sastra Indonesia di Yogyakarta sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2000. Bahkan, dalam beberapa kali Festival Kesenian, telah diterbitkan buku kumpulan esai tentang sastra Indonesia di Yogya, di antaranya *Begini, Begini, Begitu* (1997).

¹⁰ Pada pertengahan tahun 1970-an, Iyo Mulyono dkk. telah mengumpulkan dan meneliti sejumlah 565 judul puisi Sunda modern; puisi-puisi itu diinventarisasi selain dari majalah juga dari buku antologi, di antaranya *Lalaki di Tegal Pati* (Sayudi), *Jante Arkidam* (Ajip Rosidi), *Surat Kayas* (Surachman R.M.), *Basisir Langit* (Surachman R.M.), *Ombak Laut Kidul* (Rachmat M.), dan *Katiga* (Yayat Hendayana). Hasil penelitian dan sejumlah puisi itu kemudian dibukukan dalam *Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua*, diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1979, dua jilid). Di luar itu masih terbit pula kumpulan puisi seperti *Surat Panjang ti Cijulang* (Rachmat M., 1983), *Nu Mahal ti Batan Inten* (Yus Rusyana, 1980), *Waruga Garba* (Eddy D. Iskandar, 1984), *Jagat Alit* dan *Surat-Surat Kaliwat* (Godi Suwarna, 1979, 1983), *Sabelas Tahun* (Usep Romli), *Tumbal* (Yoseph Iskandar, 1982), *Pamapang* (Ayatrohaedi, 1981), *Sajak-Sajak Cilauteureun* (Taufiq Faturochman,

Kelahiran mereka didukung oleh para penerbit swasta baik buku maupun majalah. Beberapa penerbit buku yang berperan pada masa itu, antara lain, Kiwari (1963—1965), Komara (1964—1965), Pusaka Sunda (1965—1968), Tjupumanik (1964—1970), Mitra Kencana (1974—1976), Dacentra (1983—1986), Rahmat Cijulang (1976), dan Medal Agung (1983). Beberapa penerbit itu rata-rata sudah mati, dan yang kini masih hidup, antara lain, Girimukti Pasaka, Yayasan Pembangunan, dan Srikandi Ayu. Sementara itu, majalahnya, yang sebagian besar juga sudah mati, antara lain, *Lingga* (1951), *Warga* (1953—1962), *Sunda* (1952—1954), *Tjandra* (1954—1955), *Panghegar* (1955—1956), *Sari* (1963—1966), *Langensari* (1963—1967), *Tjampaka* (1967), *Wangsit* (1965—1966), *Mingguan Sunda* (1965—1967), *Hanjuang* (1973—1975), *Mengle* (sejak 1957),

1983), *Jamparing* dan *Gondewa* (Etti R.S., 1984, 1987). Sementara itu, Ajip Rosidi mencatat, beberapa kumpulan cerpen Sunda modern yang telah terbit antara lain *Carita Biasa* dan *Dongeng Enteng ti Pasantren* (R. Ading Affandi, 1961), *Papacangan* (R. Sutiasumarga, 1961), *Diwadalken ka Siluman, Teu Tulus Paeh Nundutan, Beja ti Maranehna* (Wirdja Ranusulaksana, 1964, 1965), *Neangan* (Tjaraka, 1963), *Jurig, Pameran, Nyi Karsih* (Tini Kartini, 1964, 1965, 1985), *Hujan Munggaran* (Ayatrohaedi, 1960), *Di Pangberokan* dan *Tamiang Meulit ka Bitis* (Ermas, 1965, 1964), *Di Luhureun Jukut Reumis* dan *Jajaten Ninggang Papesten* (Yus Rusyana, 1965, 1988), *Lembur Singkur Panineungan* dan *Tali Asih anu Nganteng* (Eddy D. Iskandar, 1986), dan *Halimun Peuting* (Iskandarwasid, 1989). Sedangkan novelnya, antara lain, *Randa Bengsrat* (1965) dan *Dedeh* (1966) karya Yus Rusamsi, *Pahlawan-Pahlawan ti Pasantren* (1967) karya Ki Ummat, *Sripanggung* (1963) karya Tjaraka, *Manehna* (1965), *Babu Kajajaden* (1965) dan *Nyi Haji Saonah* (1984) karya Sjarif Amin, *Pipisahan* (1975) karya R.A.F., *Payung Butut* (1966) karya Ahmad Bakri, *Buron* (1984) dan *Puputon* (1984) karya Aam Amilia, *Lembur Singkur* (1979) karya Abdullah Mustafa, *Arca* (1982) karya Ningrum Djulaeha, *Perang Bubat* (1988) dan *Wastu Kencana* (1989) karya Yoseph Iskandar, *Kembang Rumahtangga* (1996), *Menak Baheula* (1996) karya Tjaraka, *Pancakaki* (1996) karya Ajip Rosidi, *Ajar Kutamangu*, *Prabu Anom Jaya Dewata*, dan *Tri Tangtu di Bumi* (1996), ketiganya karya Yoseph Iskandar.

Horison, Januari 2008

Sipatahoenan (1948), *Kudjang* (sejak 1955), *Kalawarta LB & SS* (sejak 1957).

Demikian pula halnya dengan sastra Jawa. Selain didukung oleh majalah seperti *Panjebar Semangat* (tahun 1930-an, 1949), *Jaya Baya* (1945), *Api Merdika* (1945), *Praba* (1949), *Caraka* (1950), *Waspada* (1952), *Pustaka Roman* (1954), *Crita Cekak* (1955), *Cendera Wasih* (1957), *Gotong Royong* (1963), *Kekasihku* (1964), *Dharma Kandha* (1970), *Candrakirana* (1964), *Mekar Sari* (1957), *Djaka Lodang* (1971), *Gumregah* (1967), *Kunthi* (1972), *Kumandhang* (1973), *Kembang Brayana* (1969), *Jawa Anyar*, dan *Pustaka Candra* (1983),¹¹ sastra Jawa juga ditopang oleh sekian banyak penerbit. Hasil survei tahun 1994—1995 menunjukkan ada sekitar 72 penerbit buku sastra Jawa yang tersebar di Sala, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, bahkan di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Hanya saja, sekian banyak penerbit itu kini telah mati, dan tinggal beberapa penerbit (baru, kecuali Balai Pustaka) yang masih menaruh perhatian terhadap sastra Jawa, antara lain, Adhigama (Semarang), Pustaka Nusatama, Narasi, Pustaka Pelajar (Yogyakarta), Djojo Bojo, Sinar Wijaya, Bina Ilmu (Surabaya), dan Cantrik (Malang).¹²

¹¹ Di antara sekian banyak majalah ini yang bertahan hingga sekarang tinggal *Panjebar Semangat* dan *Jaya Baya* di Surabaya dan *Mekar Sari* dan *Djaka Lodang* di Yogyakarta. Namun, kini muncul lagi majalah berbahasa Jawa *Parikesit* di Jakarta.

¹² Perlu dicatat bahwa beberapa penerbit ini tidak khusus menerbitkan sastra Jawa, tetapi juga sastra Indonesia, bahkan yang dominan adalah buku-buku umum yang relatif lebih menjanjikan secara finansial. Beberapa buku (antologi dan novel) sastra Jawa modern yang terbit akhir-akhir ini, di antaranya, *Kubur Ngemut Wewadi* (1998), *Lintang saka Padhepokan Gringsing* (1998), *Sirah* (2002) ketiganya karya A.Y. Suharyono; *Hera-Heru* (2001) Agus Suprihono; *Nalika Prau Gonjing* (1993), *Nalika Srengenge Durung Angslup* (1997), *Lintang* (1998), *Kidung Jaman* (1999) Ardhini Pangastuti; *Tembang Katresnan* (2002) Atas Danusubroto; *Gapit* (1996) Bambang Widoyo; *Lintang Panjer Rina* (2002) Daniel Tito; *Dongeng Wanci Purnama* (2002) Diah Hadaning; *Siter Gadhing* (1995) Djaimin K.; *Nalika Langite Obah* (1997) Esmiet; *Kerajut Benang Ireng* (1993) Harwimuka; *Warakasih* (2002) Iman Budhi Santosa; *Pagelaran* (2003) JFX Hoery; *Ratu* (1995)

Kendati demikian, dewasa ini ada kecenderungan bahwa beberapa “*maecenas*” mulai memberikan perhatian positif, misalnya Pemda (Dewan Kesenian/Taman Budaya), Balai Bahasa, dan beberapa perguruan tinggi; mereka melakukan kegiatan kreatif atau lomba bagi para pengarang Jawa dan hasilnya lantas diterbitkan dalam bentuk buku.¹³ Hal tersebut masih ditambah peran Ajip Rosidi yang secara rutin memberikan Hadiah Sastra *Rancage* dan *Samsudi* setiap tahun bagi sastra Sunda, kemudian Jawa, dan kemudian Bali.¹⁴ Di samping itu, Kongres

Khrisna Mihardja; *Mantra Katresnan* (2000) Moch Nursyahid; *Kembang Alang-Alang* (1993) dan *Kinanthi* (2000) M. Widhy Pratiwi; *Megar* (2003) Suci Hadisuwito; *Candhikala Kapuranta* (2002) Sugiarta Sriwibawa; *Sintru Oh Sintru* (1993) Suryadi Ws.; *Pethite Nyai Blorong* (1996), *Sanja Sangu Trebela* (1996), *Trem* (2000) Suparto Brata; *Mawar-Mawar Ketiga* (1996) Iesmaniasita; *Layang Pangentasan* (2003) Suryanto Sastroatmojo; *Jangka dan Kristal Emas* (1994) Suwardi Endraswara; *Katresnan Lingsir Sore* (2000) Yunani; *Sumpahmu Sumpahku* (1993) Fc. Pamudji; *Timbreng* (1994) Satim Kadaryono; *Donyane Wong Culika* (2004) Suparto Brata; dan masih banyak lagi.

¹³ Hampir setiap diselenggarakan Festival Kesenian Yogyakarta (sejak 1982), Dewan Kesenian Yogyakarta selalu menerbitkan antologi *guritan*, *cerkak*, atau *drama*, antara lain *Rembulan Padhang ing Ngayogyakarta* (1992), *Cakramanggilingan* (1993), *Pangilon* (1994), *Pesta Emas Sastra Jawa* (1995), *Pisungung* (1997), *Gong* (2002), dan sebagainya. Sementara, Balai Bahasa, lewat kegiatan bengkel sastra Jawa, telah menerbitkan antologi *Rembuyung* (1997), *Panjurung* (1998), *Tunas Semi* (1999), *Bandha Kamardikan* (2000), *Winih Semi* (2002), dan *Paitan* (2003). Di Surabaya juga demikian, Taman Budaya menerbitkan antologi, antara lain, *Sastra Campursari* (2002). Hal ini masih didukung oleh beberapa sanggar sastra (*SSJY* di Yogyakarta, *Triwida* di Tulungagung, *PPSJS* di Surabaya, dan sebagainya) yang memberikan hadiah sastra sekaligus menerbitkan beberapa antologi *guritan/cerkak* dan novel.

¹⁴ Hadiah Sastra *Rancage* diberikan kepada dua orang, pertama kepada pengarang yang bukunya (antologi puisi/cerpen atau novel) dinilai terbaik pada tahun yang bersangkutan, dan kedua kepada orang yang dinilai telah berjasa. Sementara itu, Hadiah *Samsudi* diberikan kepada pengarang bacaan anak-anak. Beberapa pengarang Sunda yang telah

Horison, Januari 2008

Bahasa (dan Sastra) Jawa yang diselenggarakan lima tahun sekali juga semakin menggairahkan kehidupan sastra Jawa modern;¹⁵ lebih-lebih jika kelak mata pelajaran Bahasa dan Sastra Jawa telah menjadi muatan lokal wajib mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Meski kondisinya berbeda, hal serupa terlihat pula pada khazanah kehidupan sastra Bali, Madura, Bugis, Dayak, Minang, dan sebagainya.¹⁶

Hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan adalah adanya upaya pemerintah untuk mengangkat eksistensi sastra-sastra daerah. Pusat Bahasa beserta Balai Bahasa, misalnya, yang dalam penelitiannya bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, sampai kini telah menerbitkan hasil penelitian sastra daerah (di 26 provinsi) lebih dari 200 judul (sementara penelitian bahasa daerah mencapai jumlah lebih dari 750 judul).¹⁷ Selain itu, ada pula usaha pener-

memperoleh *Rancage* antara lain Yoseph Iskandar (1992, 1997) dan Wahyu Wibisana (1997), sedangkan pengarang Jawa antara lain Subagijo IN (1993), Karkono Kamajaya (1994), Pamudji (1995), Muryalelana (1995), Satim Kadaryono (1996), Djaimin K (1997), Esmiet dan Anjar Any (1998), Iesmaniasita (1999), Suparto Brata (2001), JFX Hoery dan Moch Nursyahid (2003), Sugiarta Sriwibawa (2004).

¹⁵ Konggres Bahasa Jawa pertama diselenggarakan di Semarang (1991), kedua di Malang (1996), ketiga di Yogyakarta (2001), dan keempat di Semarang (2006).

¹⁶ Sastra Bali modern mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan kembali sejak awal Orde Baru ketika Lembaga Bahasa Nasional Cabang Singaraja mengadakan lomba penulisan novel, drama, dan cerpen tahun 1968 dan 1969. Selain itu, beberapa surat kabar seperti *Angkatan Bersenjata* dan *Bali Post* juga membuka ruang untuk sastra Bali modern. Sementara itu, untuk sastra Madura modern, perkembangannya disukung oleh beberapa surat kabar yang terbit, di antaranya *Muncar*, *Nanggala*, *Tjolok*, *Sumenep Expres*, dan *Pangudi*. Namun, sebagian dari surat kabar itu kini sudah mati.

¹⁷ Sitanggang, dalam buku *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000* (1998), mencatat bahwa sampai 1993 ada 188 judul penelitian sastra daerah (penelitian bahasa daerah 749 judul), dan yang terbanyak adalah sastra Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dan Minang.

bitan buku yang berisi sejarah (pengarang, karya) sastra daerah yang mencakupi lingkup yang cukup luas, di antaranya *Iktisar Perkembangan Sastra Jawa Modern* (Sri Widati dkk., 2001, dua jilid) yang mencakupi sastra Jawa modern sejak masa transisi (abad ke-18) hingga menjelang reformasi (1997); *Antologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern* (Tirto Suwondo dkk., 2004); *Seulawah: Antologi Sastra Aceh* (L.K. Ara dkk., ed., 1995), *Sastra Madura Modern: Cerkan dan Puisi* (Hariyadi dkk., 1981); *Antologi Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua* (Mulyono dkk., 1979); *Puisi Guguritan Sunda* (Rusyana dkk., 1980); *Cerita Pendek Sunda Sesudah Perang Dunia Kedua* (Sutiasumarga dkk., 1978); *Sawidak Carita Pondok* (Mustapa dkk., 1983); *Biografi Sastrawan Sunda* (1979); dan sebagainya. Hal ini masih ditambah dengan berbagai penelitian untuk tesis dan disertasi, baik oleh sarjana Indonesia maupun asing; misalnya tentang *novel Jawa* oleh Sapardi Djoko Damono dan George Quinn, tentang *Tanggomo* oleh Nani Tuloli, *cerita Kentrung* oleh Suripan Sadi Hutomo, dll. Bahkan, sejak dua dekade terakhir ini, ada upaya serius untuk mengangkat (menulis kembali) dan menerbitkan sastra-sastra lisan daerah, sebagian terbit masih dalam bahasa asli yang disertai terjemahannya, dan sebagian lagi telah digubah menjadi cerita anak-anak dan remaja berbahasa Indonesia.¹⁸

¹⁸ Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh Pusat Bahasa yang telah menerbitkan ratusan buku sastra lisan dan cerita anak-anak dan menyebarluaskannya ke berbagai perpustakaan di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh beberapa penerbit swasta profesional baik di pusat maupun di daerah; terlebih lagi ketika Pusat Perbukuan Depdiknas memperoleh bantuan dana (pinjaman?) dari luar negeri (Bank Dunia, *Ford Foundation*, dll.). Beberapa cerita anak/remaja yang disadur dari sastra lisan, antara lain, *Aji Darma* (Suryo Handono, 1999), *Anak Kecil yang Menjadi Kera* (Almanar, 2002), *Anak yang Hilang* (Buha Aritonang, 2001), *Asal-Usul Api* (Korry Layun Rampan, 2001), *Asal-Usul Raja dan Rakyat Rokan* (Putri Minerva Mutiara, 1996), *Brama Sahdan* (Farid Hadi, 1996), *Beringin Berkabut* (Amir Machmud, 2001), *Burung Simbangan* (Ermitati, 2001), *Cincin Mustika Sultan* (Eem Suhaemi, 2001), *Dewa Mandu* (Syahidin Badru, 1999), *Dewi Joharmanik* (Jamari, 2003), *Dewi Rara Amis* (Sri Sayekti, 1999), *Di Atas Langit Ada Langit* (Ebah Suhaebah, 2001), *Dua Yatim* (Horison, Januari 2008

Realitas di atas memperlihatkan kepada kita bahwa --walaupun masih berkubang dalam sebuah sistem yang monologis-- sastra-sastra (dan budaya) daerah dengan konsepnya yang masih lokalistik mulai (atau bahkan telah) menyebarkan “virus” yang --langsung atau tidak-- akan masuk ke dalam tubuh sastra Indonesia.¹⁹ Di satu sisi, hal itu dapat dilihat sebagai semacam “kerikil tajam” dalam kerangka globalisme dan pluralisme, karena jika tanpa dilandasi ketajaman cara pandang (dialogis), niscaya akan melahirkan karya yang cenderung sektarian.²⁰ Tetapi, di sisi lain, hal itu dapat dilihat sebagai “bekal” untuk keluar dari kungkungan dikotomis sebagai “sastra kelas dua atau tiga” dan masuk ke dalam konteks atau kelas dunia. Artinya, untuk masuk ke dalam kelas dunia, sastra Indonesia setidaknya harus

Nestapa dari Lio (Abdul Rozak Zaidan, 1996), *Dua Raja yang Bijaksana* (Erlis Nur Munjiningsih, 2001), *Gemerincing Pakon Ringgit* (Wiwik Dwi Astuti, 2003), *Hikayat Mesa Gimang* (Maini Trisna Jayawati, 1997), *Kisah Kartowiyoga* (Nurweni Saptawuryandari, 2001), *Langit Dewa Bumi Manusia* (Prih Suharto, 2003), *Kisah Golek Kencana* (Joko Adi Sasmito, 2002), *Sang Pangeran dari Tuban* (Tirto Suwondo, 1996), *Walidarma* (Suladi, 2004), *Sepasang Naga di Telaga Sarangan* (Tirto Suwondo, 2004), *Dewi Rara Kanya* (Dhanu Priyo Prabowo, 2004), dan masih banyak lagi.

¹⁹ Hanya sayangnya, khazanah sastra dan budaya daerah yang masuk dan meresap ke dalam sastra Indonesia masih terbatas pada daerah-daerah tertentu (Jawa, Sunda, Bali, Minang, Madura, Dayak, Ternate), sementara masih ada ratusan budaya daerah yang belum dijamah oleh pengarang sastra Indonesia. Dan, pada umumnya, daerah-daerah yang diangkat dan diolah adalah daerah asal pengarang yang bersangkutan; kecuali, misalnya, Putu Wijaya yang orang Bali tetapi mampu mengolah budaya Jawa, atau Manguwijaya yang orang Jawa mampu mengolah khazanah budaya Ternate.

²⁰ Karya yang plural dan kompleks adalah karya yang tidak lagi sektarian, dalam arti tidak lagi memperjuangkan atau mempertahankan ciri khas atau identitas lokal, tidak lagi seperti tokoh wanita dalam novel *Tarian Bumi* Oka Rusmini yang masih berkuat pada pembebasan diri atas ketertindasan laki-laki dan adat, juga tidak lagi seperti tokoh Pariyem dalam *Pangkuan Pariyem* Linus Suryadi yang masih bertumpu pada upaya memerdekakan diri dari kungkungan tradisi budaya feodal.

bersentuhan dengan berbagai kemungkinan idiomatik dari aneka seni (dan sastra) yang berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk seni (sastra/budaya) daerah. Oleh karenanya, para kreator perlu terus-menerus berdialog dan belajar mengolah berbagai kemungkinan idiomatik yang ada di luar komunitas dan budaya sendiri sehingga mampu masuk dan bermain ke dalam keanekaan dan kompleksitas.²¹ Hanya persoalannya, pada akhirnya harus terjadi tarik-menarik antarkekuatan karena siapa pun, sastra dan budaya mana pun, memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam ruang dan waktu yang beraneka dan kompleks tersebut.

Seperti telah digambarkan bahwa sastra daerah dengan cara dan semangatnya telah melakukan ekspansi. Secara pelan ia telah membuka kemungkinan bagi terjadinya transformasi dan regulasi. Dengan begitu aspek lokalistisnya juga terpompa keluar dan merasuk ke wilayah-wilayah yang lebih luas, dan bersamaan dengan itu, aneka ragam budaya yang bermain di sekitarnya (termasuk sastra Indonesia) pun masuk ke dalam dirinya. Sementara itu, seperti halnya sastra daerah, sastra Indonesia --yang boleh dikata “menumpang hidup” di wilayah teritorial sastra-sastra daerah sambil secara perlahan membangun diri-- juga telah melakukan tawar-menawar secara tak terelakkan dengan berbagai idiomatik di lingkungan eksternal yang plural (lokal-nasional-global).

Untuk menciptakan sebuah bangunan yang kuat, sebenarnya sastra Indonesia telah melakukan berbagai upaya peningkatan yang terus-menerus baik ke dalam maupun keluar.²²

²¹ Walaupun belum semua pengarang mengakrabinya, dunia *cybersastra* setidaknya membuka kemungkinan untuk masuk ke dalam keanekaan permainan dan kompleksitas budaya.

²² Pembaharuan dan perbaikan karya (baik estetik maupun ekstraestetik) secara terus-menerus dilakukan oleh para pengarang Indonesia, dan upaya memperkenalkan sastra Indonesia (baik melalui terjemahan maupun kegiatan) ke berbagai negara juga terus dilakukan. Dalam hal terjemahan, misalnya, karya-karya sastra Indonesia (novel, cerpen puisi, drama) telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa (Cina, Ceko, Inggris, Rusia, Prancis, Malaysia, *Horison*, Januari 2008

Hanya masalahnya, karena --seperti halnya kehidupan manusia-- kehidupan sastra Indonesia terikat oleh sebuah sistem, dan di dalam sistem itu terbangun sebuah struktur, sementara di dalam struktur ada suatu ketergantungan yang kuat, tak mengherankan jika sastra Indonesia hingga dewasa ini masih dipandang “sebelah mata” sehingga keinginan untuk menjadi warga sastra dunia seperti yang diharapkan Jassin pun baru sekian persen terpenuhi. Hal itu terjadi tidak lain karena sistem yang membangun dan dibangunnya, baik mikro maupun makro, belum memperlihatkan adanya keseimbangan.²³

Secara mikro agaknya tak mengalami masalah besar karena apa yang dibicarakan oleh sastra mana pun sebenarnya sama, yaitu tentang manusia dan (segala relasi-oposisi dalam) dunia, hanya cara pandang terhadap dunia itu yang berbeda (barangkali agak terlalu eksklusif).²⁴ Yang masih menjadi masalah serius bukanlah aspek materialnya, bahan baku yang diolahnya, atau konsepnya tentang manusia, melainkan bangunan sistem makro di sekitarnya. Memang benar bahwa sastra Indonesia telah memberi peluang bagi munculnya pusat-pusat baru di daerah-daerah, tetapi celakanya pusat-pusat baru

Belanda, Jepang, Korea, Jerman, Spanyol, dan Turki), jumlah paling banyak adalah karya Pramudya Ananta Toer. Dan, forum kerja sama Mastera ini pun masuk ke dalam salah satu upaya itu. Hal serupa dilakukan pula oleh negara-negara lain, termasuk di tingkat ASEAN, dan salah satu wujudnya adalah pemberian penghargaan (*SEA Write Award*, *Ramon Magsaysay Award*, *Pegasus*, dll.) atau penerbitan buku, misalnya, *The Poetry of Singapore: Anthology of ASEAN Literature* (1985) dan *Modern Literature of ASEAN* (2000).

²³ Menurut Ronald Tanaka, dalam bukunya *Systems Models for Literary Macro-Theory* (1976), yang dimaksud dengan sistem mikro adalah sistem internal (struktur) karya sastra, sedangkan sistem makro adalah sistem di luar sastra yang menentukan keberadaan sastra, yang antara lain mencakupi subsistem sosial (budaya, ekonomi, politik), subsistem pengarang, subsistem reproduksi dan distribusi (penerbitan/penyebarluasan), subsistem pengayom, subsistem pembaca, dan subsistem kritik.

²⁴ Apalagi, menurut Budi Darma, pengarang Indonesia sebagian besar telah menguasai teknik (mengarang), dan yang belum dilakukan adalah “membabat hutan” (keanekaragaman).

itu juga menghadapi problem yang sama. Selama belum ada kemauan politik yang jelas yang menyangkut perbaikan subsistem sosial (ekonomi, budaya, pendidikan), kepengarangan, reproduksi dan distribusi, pembaca, dan kritik, selama itu pula sastra Indonesia tetap (dan mudah-mudahan tidak) berada pada posisi yang sama. ***

Catatan: tulisan ini versi awalnya dipresentasikan pada seminar bahasa dan sastra MABBIM (Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia) dan MASTERA (Majelis Sastra Asia Tenggara) pada 7--8 Maret 2005, di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).